

ОЙГАИНГ МЕТЕОРОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИДА КУЧЛИ ЁҒИНЛАР РЕЖИМИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Ўсаров З.Ш., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166451>

Аннотация. *Тадқиқотда 1991-2022 йилларда Ойгаингда ёгинлар режимининг ўзгариши натижасида йиллик ёгинлар миқдори ва кучли ёмғирли кунлар сони камайиб, кучли қорли кунлар сони эса ортиб борганлиги кўрсатиб берилган. Кучли ёгинларнинг умумий йиллик ёгинлардаги улуши ўсиш тамойилига эга бўлган.*

Калим сўзлар: *ёгинлар, кучли ва жуда кучли ёмғир, кучли ва жуда кучли қор, Ойгаинг.*

Кириш. Марказий Осиё рельефи мураккаб бўлиб, шарқда улкан тоғ тизмалари билан чегараланган. Уларнинг ўртача баландлиги 4000 метрдан ортиқ. Ушбу тоғ тизмалари минтақанинг Сирдарё ва Амударё дарёлари учун асосий сув манбаи ҳисобланади. Минтақанинг иқлими асосан континентал ва қуруқ бўлиб, Ҳинд океани ҳамда Тинч океанидан келадиган намлик оқимлари Ҳимолай, Помир, Ҳиндкуш ва Тяньшан тоғлари билан тўсиб қўйилган. Шу сабабли Марказий Осиёда ёгинларнинг асосий манбаи Атлантика океани, Ўртаер денгизи ва Каспий денгизи орқали кириб келадиган ғарбий оқимлар ҳисобланади [2, 5]. Иқлим ўзгариши оқибатида минтақада хавфли гидрометеорологик ҳодисалар такрорланувчанлиги ортиб бормоқда. Кўп сонли тадқиқотларда Марказий Осиёда ҳаво ҳароратининг ортиши, ёгинлар тақсимотининг ўзгариши, қурғоқчилик ва бошқа экстремал ҳодисаларнинг кўпайиб бораётгани қайд этилган. Иқлимий моделларга таяниб, келгуси ўн йилликларда минтақада хавфли об-ҳаво ҳодисаларининг янада кучайиши прогноз қилинмоқда [6].

Ўрта Осиё, жумладан, Ўзбекистонда кучли ёгинлар ва уларнинг динамикаси С.И.Инагамова, В.П.Курбаткин, В.Ф.Ушинцева ва бошқа тадқиқотчилар томонидан ўрганилган [1, 2].

Сўнги йилларда иқлимий сценарийлар (RCP4.5, RCP8.5) бўйича бажарилган баҳолашларнинг кўрсаташича, XXI аср давомида баҳор ва ёз фаслларида ёгинлар жадаллигининг ортиши кутилмоқда. Бу, айниқса, тоғ олди ҳудудларида сел хавфини янада кучайтиради [3, 4]. Шунинг учун узоқ муддатли мослашиш чораларини ишлаб чиқиш, хавфли ҳудудларда мониторинг ва прогнозлаш тизимларини кучайтириш долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Ойгаинг станциясида кучли ёгинлар режимидаги ўзгаришларни ўрганиш ишнинг мақсади, кучли ёгингарчиликли кунлар сонининг йил ичидаги тақсимоти, уларнинг йиллараро ўзгарувчанлиги ва ўзгариш тамойилларини статистик баҳолаш ишнинг вазифаларини ташкил этади.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ойгаинг метеорология станцияси маълумотлари асосида 1991-2022 йиллар даврида ҳаво ҳарорати ва ёгинлар режимининг ўзгариши таҳлил қилинди. 1-расмда ўртача йиллик ҳаво ҳароратининг кўп йиллик йиллараро ўзгариши келтирилган. Натижалардан кўриниб турибдики, ҳаво ҳароратида аниқ ижобий тенденция мавжуд бўлиб, изчил исиш жараёни кузатилмоқда. Бу ҳолат глобал исишнинг минтақавий кўриниши сифатида баҳоланиши мумкин.

1-расм. Ойгаингда йиллик ўртача ҳароратнинг йилларо ўзгариши

Йиллик ёғинлар миқдорининг ўзгаришида кучсиз салбий, яъни $Z_s = -0,08$, статистик аҳамиятсиз тамойил мавжуд (2-расм, 1-жадвал).

2-расм. Ойгаингда йиллик ёғинлар миқдорининг йилларо ўзгариши

Кўп йиллик ўртача ойлик ёғинлар тақсимооти ва кучли ҳамда жуда кучли ёғинли кунларнинг йил ичидаги тақсимоотида 3-расмда келтирилган. Графикда келтирилган маълумотлар таҳлили ёғинларнинг асосий қисми ноябрдан мартгача бўлган совуқ ярим йилликда қайд этилишини кўрсатади. Хусусан, январь-март даврида Ойгаингда ўртача 60 мм дан ортик ёғинлар кузатилади. Ёз фасли қуруқ давр бўлиб, бу даврда ойлик ёғинлар миқдори 5 мм дан ошмайди.

1-жадвал

Ойгаинг станциясида ҳаво ҳарорати ва ёғингарчилик учун Манн-Кендалл Z-тести қийматлари (1991–2022 йй.)

	Z_s	Сен қиялиги
Ёғингарчилик	-0,08	-3,57
Кучли ёғингарчилик улуши	0,21	0,01
Кучли ёмғирли кунлар сони	-1,12	-0,61
Кучли қорли кунлар сони	0,33	0,56

Изоҳ. Текширилган аҳамиятлилиқ даражалари: *** – $p < 0,001$, ** – $p < 0,01$, * – $p < 0,05$, + – $p \geq 0,1$.

3-расм. Ойгаингда кўп йиллик ўртача ойлик ёғинлар миқдори ва кучли ва жуда кучли ёғинли кунларнинг йил ичидаги тақсимоти (1991-2022 йй.)

Тадқиқот даврида кучли ва жуда кучли ёмғирли кунлар сони кучсиз, яъни $Z_s = -1,12$, статистик аҳамиятсиз камайиш тамойилига эга (4-расм, 1-жадвал). Шунга қарамай айрим йилларда, масалан, 2006, 2010, 2015-2017 йилларда, бундай кунлар сони яққол ифодаланган максимумларга эга. График маълумотларидан кўриниб турибдики, жуда кучли ёмғирли кунлар сони камдан-кам ҳолларда 2 кундан ортиқни ташкил этади.

Кучли ва жуда кучли қорли кунлар сони тадқиқот даврида кучсиз ортиш, яъни $Z_s = 0,33$, статистик аҳамиятсиз тамойилни намоён қилган (5-расм, 1-жадвал).

Кучли ва жуда кучли ёғинли кунлар бу турдаги ёмғирли ва қорли кунларнинг йиғиндиси сифатида аниқланди. 6-расмда кучли ва жуда кучли ёғинли кунларнинг йиллараро ўзгарувчанлиги графиги келтирилган. Кўриниб турибдики, кучли ёғинли кунлар сони ортиши ҳисобига йиғиндида кучли ва жуда кучли ёғинли кунлар сонининг кучсиз ортиши қайд этилган. Шундай қилиб, ёғинлар миқдорининг умумий камайиши фонида кучли ва жуда кучли ёғинли кунларнинг ортиши табиий офатлар хавфини оширади мумкин, деган хулосага келиш мумкин.

4-расм. Ойгаингда кучли ва жуда кучли ёмғирли кунлар сонинг йиллараро ўзгариши

5-расм. Ойгаингда кучли ва жуда кучли қорли кунлар сонинг йиллараро ўзгариши

6-расм. Ойгаингда кучли ва жуда кучли ёғинли кунлар сонинг йиллараро ўзгариши

Умуман олганда, Ойгаингда кучли ва жуда кучли ёғинларнинг уларнинг ойлик миқдоридagi улуши йил давомида 60% дан юқори (7-расм). Кўп йиллик ўртача ҳисобда июль-сентябрь даврида 10 мм дан кам ёғин қайд этилишини ҳисобга олсак, бу ойлarda кучли ва жуда кучли ёғинларнинг ойлик ёғинлар миқдоридagi улуши юқори эканлиги ҳудудда сел хавфини оширади.

7-расмда келтирилган маълумотлар тадқиқот даври учун ўртачаланган қийматлар бўлиб, улар йиллараро ўзгарувчанликни кўрсатмайди. 8-расмда кучли ва жуда кучли ёғинлар улушининг йиллараро ўзагравчанлиги келтирилган. Графикдан кўриниб турибдики, бу катталик ўсиш тамойилига эга. Шундай қилиб, йиллик ёғинлар миқдори камайиб бораётган бўлса-да, кучли ёғинларнинг салмоғи ортиб бормоқда. Бу ҳолат иқлим ўзгариши таъсиридаги муҳим жараёнлардан бири ҳисобланади.

7-расм. Ойгаингда кучли ва жуда кучли ёғинларнинг уларнинг ойлик миқдоридagi улуши (1991-2022 йй.)

8-расм. Ойгаингда ойлик ёғинлар миқдоридagi кучли ва жуда кучли ёғинлар улушининг йиллараро ўзгариши

Манн-Кендалл тести асосида ўзгариш тамойилларини миқдорий таҳлил қиламиз (1-жадвал). Тадқиқ этилган катталиклар бўйича ҳосил қилинган Сен қиялиги ёғинлар миқдорининг $-3,57$ мм/йил, кучли ёмғирли кунлар сонининг $-0,61$ кун/йил тезлик билан камайиб бораётганлигини кўрсатган бўлса, кучли қорли кунлар сони ва кучли ёғингарлчилик улуши мос равишда $0,56$ кун/йил ва $0,01$ %/йил суръатлар билан ортиб борган.

Хулоса. Ойгаинг станциясида 1991-2022 йиллар даврида ҳаво ҳарорати изчил ўсиш, йиллик ёғинлар миқдори эса камайиш тамойилларини кўрсатди. Кучли ёмғирли кунлар сони камайиб борган, кучли қорли кунлар сони эса ортган. Кучли ёғинларнинг умумий йиллик ёғинлардаги улуши ўсиш тамойилига эга бўлиб, бу иқлим ўзгаришининг маҳаллий метеорологик режимга таъсирини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР

1. Инагамова С.И. Сильные осадки в средней Азии. / Ташкент: САНИГМИ, 1999. – С. 3-12.
2. Курбаткин В.П., Ушинцева В.Ф. Атмосферные осадки источником водных ресурсов в Средней Азии // Ташкент: НИГМИ, 2012. – С. 21-32.
3. Mamadjanova G.A., Leckebusch G.C. Assessment of mudflow risk in Uzbekistan using CMIP5 models // Weather and Climate Extremes. 2022. <https://research.birmingham.ac.uk/en/publications/assessment-of-mudflow-risk-in-uzbekistan-using-cmip5-models>
4. Mamadjanova G., Wild S., Walz M., Leckebusch G. The role of synoptic processes in mudflow formation in the piedmont areas of Uzbekistan. NHESS. 2018. <https://nhess.copernicus.org/articles/18/2893/2018/>
5. Peiqiang Xu, Lin Wang, and Jie Ming. Central Asian Precipitation Extremes Affected by an Anomalous Tibetan Plateau Anticyclone // Journal of Climate. Vol. 35, 2021. DOI: <https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/35/8/JCLI-D-21-0657.1>.
6. Trenberth K.E. Changes in precipitation with climate change // Climate Research. 2011, 47:123-138. DOI: <https://doi.org/10.3354/cr00953>